

Ebû Hâmid el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı Eserinin Coğrafya Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi

Kübra TÜRE YAKIN

Doktor Adayı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bilim Tarihi Anabilim Dalı

kubratuveyakin@gmail.com

 0000-0002-4384-0750

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518882>

Özet

Ebû Hâmid el-Gırnâtî, 6./12. yüzyılda yaşamış Endülüslü bir alim, coğrafyacı ve seyyah olarak tanınmaktadır. İlk defa 508/1114 yıllarında Endülüs'ten ayrılmıştır. *el-Mu'rib an bazı Acâibi'l-Mağrib* adıyla bilinen eserini 549/1155 yılında tamamlayarak Abbasi veziri Avnüddin İbn Hübeyre'ye takdim etmiştir. Bu kitap içerisinde Endülüs hakkındaki coğrafya ve astronomi bilgilerinin yanı sıra müellifin Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde gözlemlediği veya kendisine nakledilen acayip bilgiler de yer almaktadır. Çalışma kapsamında söz konusu muhtevanın bu döneme ait coğrafya ve kozmoloji bilgisi üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Eser içerisindeki coğrafya ve astronomi alanına ait unsurların tespiti ve sınıflandırılması, bu kitabın literatür içerisinde yer kazanması ve tanınması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca müellifin iki coğrafya eserindeki mukaddimelerin karşılaştırılması yapılacaktır. Bununla birlikte Ebû Hâmid el-Gırnâtî'nin coğrafyacı kimliğinin daha çok tanınır hale gelmesi, gelecekteki çalışmaları güçlendirecektir. Yapılacak olan çalışmanın neticesinde elde edilen bulgular dönemin coğrafya bilgisi ve acayip geleneği içerisindeki yansımaları kapsamında değerlendirilecektir. Bu bağlamda gerek amacı gerekse yöntemleri doğrultusunda 6./12. yüzyıl coğrafya çalışmalarına katkı sağlayacak bir sonuç tartışmasının elde edileceği düşünülmektedir. Eserin taramasında tespit edilen veriler istatistiksel olarak işlenecek olup hedef kitleye sunulacaktır. Ayrıca eserin üslubu ve muhtevası göz önünde bulundurularak coğrafya tarihine katkısı, aynı dönemin diğer kitapları ile arasındaki ilişki ve özellikle acayip ve garaip geleneğindeki yeri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Tarihi, Ebû Hâmid el-Gırnâtî, *el-Mu'rib*, İslam Coğrafyacıları, Yeryüzü Bilgisi.

The Evaluation of Abû Hâmid al-Gharnâtî's Work al-Mu'rib in Terms of Geographical Knowledge

Abstract

Abû Hâmid al-Gharnâtî, who lived in the 6th/12th century, is recognized as an Andalusian scholar, geographer, and traveler. He first left Andalusia in the year

508/1114. He completed his work titled *al-Mu'rib 'an ba'd 'ajā'ib al-Maghrib* in 549/1155 and presented it to Abbasid vizier Awn al-Din Ibn Hubayra. This book contains geographical and astronomical information about Andalusia, as well as strange facts observed by the author or relayed to him during his travels in Central Asia and Eastern Europe. The aim of this study is to evaluate this content within the framework of the geographical and cosmological knowledge of the period. Identifying and classifying the elements related to geography and astronomy in this work is crucial for the book's recognition and position within the literature. Additionally, a comparison of the prefaces in the two geographical works of the author will be conducted. Furthermore, enhancing the recognition of Abū Hāmid al-Gharnātī's identity as a geographer will strengthen future studies. The findings obtained from this study will be evaluated in the context of their reflections within the geographical knowledge and the "'ajā'ib" (wonders) tradition of the period. In this context, it is anticipated that a conclusive discussion contributing to 6th/12th-century geographical studies will be achieved, both in terms of its aims and methodologies. The data identified during the review of the work will be processed statistically and presented to the target audience. Additionally, considering the style and content of the work, its contribution to the history of geography, its relationship with other books of the same period, and especially its place within the "'ajā'ib and gharā'ib" (wonders and marvels) tradition will be discussed.

Keywords: History of Geography, Abū Hāmid al-Gharnātī, *al-Mu'rib*, Muslim Geographers, Knowledge of the Earth.

1. Ebū Hāmid el-Girnātī ve Coğrafyaya İlişkin Eserleri

Ebū Hāmid Muhammed b. Abdurrahmān b. Süleymān 1080-1081 yıllarında Gırnata'da doğmuştur. Hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Eserlerinde anlattıkları ile onun yaşamı takip edilebilmektedir. İlk eğitimini Endülüs'te tamamladıktan sonra 1114 yılında Mısır'a gitmiş ve Endülüs'e geri dönmüştür. 1117 yılında Sicilya'ya doğru hareket etmiştir. Kahire'de bir müddet kaldıktan sonra 1123'te Bağdat'a geçmiştir. 1130 yıllarında İran üzerinden Kafkasya ve Yukarı Volga bölgesine ulaşmıştır. 1135 yılında Bulgar toprakları ve Başkırt bölgesini dolaştıktan sonra Ukrayna'ya varmıştır. Ardından Buhara, Merv, İsfahan, Rey ve Basra şehirlerine seyahat etmiştir. Mekke ve Medine ziyaretlerinden sonra Irak'a gitmiştir. 1161'de Musul'da bulunan âlim, 1169 yılında Dimaşk'ta vefat etmiştir.¹

Ancak onu kendi fikir dünyası içinde tanımak gerekirse *Tuhfetu'l-elbâb* adlı eserinin mukaddimesinde yer verdiği ifadeler yeterli olacaktır. "*Mıknatıs taşını ve onun demiri çekişini, demirin kıramadığı kurşunun kırabildiği, yakut ve çeliği delebilen ama kurşunu delemeyen elması müşahede eden kimse*" ifadeleriyle vurguladığı insan tüm

¹ Mehmet Özdemir, "Ebū Hāmid el-Girnātī", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/128, Hüseyin Mu'nis, *Târîhu'l-Cuğrâfiyye ve'l-Cuğrâfiyyîn fi'l-Endelüs* (Kahire: 1986), 303-305.

sırların asıl kaynağının her şeye gücü yeten Allah olduğunun bilincindedir, demektedir. Mukaddimesini şu sözlerle sona erdirmiştir: “İnsanların hiç karşılaşmadıkları şeyi yalanlamada acele edip, anlayışsızlığından dolayı azarlanması korkusuyla bu açıklamaları sunmak istedik. Doğruya ulaştıran yalnızca Allah'tır.”²

Buradan da anlaşıldığı üzere el-Gırnâti'nin acayıplere duyduğu merakı, dünyayı anlama çabası ve bu hususlarda Allah'ın varlığına şahitler araması onu seyahatlere itmştir.

Onun birinci eseri, çalışmamızın da konusu olan *el-Mu'rib 'an badı 'acâibi'l-Mağrib* adlı eseridir. Aşağıda daha ayrıntılı şekilde ele alınacak olan bu kitabın telifi 1155 yılında tamamlanmıştır. Coğrafya ve astronomi bilgilerinin yanında acayip varlık ve hadiselerle dair anlatımlar yer almaktadır. Muhtevasını ayet, hadis, rivayet ve şiirlerle vurgulamış ve temellendirmiştir.

Âlimin ikinci eseri *Tuhfetu'l-elbâb ve Nuhbetu'l-acâb* adlı eseridir. 1161 senesinde tamamlamıştır. Bu eser bir mukaddime ve dört bölümden müteşekkildir. Dünya ve Dünya'da yaşayan cin ve insanlar, muhteşem ülkeler ve ilginç yapılar, denizler ve içindeki adalar, kazılar ve kabirler mezkûr bölümlerin başlıklarıdır. Şeyh İmam Muğyiddin Ömer b. Muhammed'in tavsiyesi üzerine telif etmiştir. Sonuç kısmında bu eser hakkında daha detaylı bilgilere yer verilecektir.

2. el-Mu'rib

İlk olarak mukaddimeye baktığımızda Ebû Hâmid el-Gırnâti'nin bu eseri coğrafya alanında temellendirdiği kavramlar üzerine inşa ettiği ve muhtevanın hangi boşluğu dolduracağı gibi hususlara vurgu yaptığı görülmektedir. Sebeb-i telif, müellifin düşünce dünyasına paralel temel paradigmlar ve eserin teknik özellikleri bu bağlamda açıklanmıştır. Hamdele kısmında ilim-tevhid-tekvin vurgusu ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ona göre Doğu'nun Batı'ya kible kılınması ve afaktaki sayısız Acâyibu'l-Mahlûkâtın varlığı yine Allah'a hamd etme sebeplerinden biridir. Müellif söz konusu kavramların mukaddime ile bağlanması ardından sebeb-i telife yer vermektedir. İlim ve din ehli kişiler seyahatlerinde şahit olduğu ve kendisine göre sahit olan kara ve denizlerin acayıplerni anlatmasını istemişlerdir. El-Gırnâti ilerleyen satırlarda kitabın tam ismi “*el-Mu'rib 'an badı 'acâibi'l-Mağrib*” terkihi ile vermiştir. Bu eser müellifin övgüyle bahsettiği Avnüddin b. Hübeyre'ye ithaf edilmiştir. Bağdat'ta bulunduğu yıllarda Avnüddin'in kendisine olan ihsanını anlatmış ve ona dualar etmiştir. Mukaddimenin sonunda bizzat ismini, nesebini ve doğum yerini kayda geçirmiştir.³

Ebû Hâmid el-Gırnâti, eserine doğum yeri olan Gırnata şehriden başlamıştır. Bu bölgede acayip olarak kabul görmüş Ehlu'l-Kehf mağarası ve dağdaki zeytin ağacına dair detaylı anlatımları mevcuttur. Müellifin anlatımına göre Ehlu'l-Kehf mağarasının

² Ebû Hâmid Gırnâti, *Gırnâti Seyahatnamesi*, haz. Fatih Sabuncu (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2022), 66.

³ Ebû Hâmid Gırnâti, *el-Mu'rib 'an badı 'Acâibi'l-Mağrib* (Beyrut: Dar al-Kotob al-İlmiah, 1999), 7-10.

içinde yedi beden, bir köpek ve nur dolu mescit vardır. Bu mescitteki duaların kabul olduğuna inanılmaktadır. Öte yandan şehrin yakınlarında bulunan bir dağda bir kilise kalıntısı, bir pınar ve zeytin ağacı vardır. Yaz mevsiminin belirli bir gününde güneş doğduğunda bu pınardan su çıkar, ağaç çiçek açar, zeytin meyve verir, büyür ve siyahlaşır. Tüm bu süreç bir günde gerçekleşir. Pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanan insanlar bu özel günde burada toplanırlar.⁴ Müellif şehirler hakkında haberler başlığı altında Nuhâs, Mulûk, el-Beydâ ve Şantara isimli dört şehirden söz etmektedir. Nuhâs'ta Hz. Süleyman'ın cinleri tarafından inşa edilen evi bulunmaktadır. İlerleyen sayfalarda Nuhâs sözcüğünün “bakır” anlamına geldiğini belirtmiştir. Mulûk şehrinin Tuleytula olarak bilindiğini ifade eden müellif, cinlerin buradaki büyük nehir üzerinde bir dağdan bir dağa temelleri demirden olan yüksek bir taş köprü inşa ettiklerini söyler. El-Beydâ şehrine yılan veya akrep gibi zehirli hayvanların giremediğini, Şantara şehrinde ise çevresi 3 karış olan elmaların yetiştiğini zikretmektedir.⁵ Müellifin ele aldığı bir sonraki konu denizler bahsidir. Zulumat yani Karanlıklar Denizi olarak bilinen Bahru'l-Esved (Siyah Deniz), Endülüs'ün kuzey ve batısını kuşatır. Endülüs'ün sonunda iki deniz birleşir ki burası eni 3 fersah, boyu 25 fersah uzunluğunda olan bir boğazdır. İki deniz arasındaki medcezir günde dört kere gerçekleşmektedir.⁶ El-Girnâti, deniz narenci bahsinde kendi tecrübesini anlatmaktadır. Denizde gördüğü bu canlıyı bir ağaç parçasına benzetir. Kesmeye çalışır ancak başaramaz. Deniz üzümü olarak adlandırdığı bitki ise siyah renkli ve bir salkım halindedir. Kabuğu soyulduğunda tane tane salkımın içinde kalır. Bir gün kıyıda siyah noktalı sarı renkli bir yılan görmüştür. Bu hayvanın tavşan gibi başı ve iki büyük gözü vardır. El-Girnâti yanında bulunan hançer ile onu avlamaya çalışır.⁷ Dağlar bahsinde Lukam Dağı, Serat Dağı, Rahun Dağı ve Dubavend Dağı hakkında bilgi vermektedir. Bu bahiste en geniş kısmı Serendib Adası'ndaki Rahun Dağı'na ayırmıştır. İnanışa göre Hz. Adem yeryüzüne ilk olarak burada ayak basmıştır. İki ayak izi görülmektedir. Bir adımı 70 ziraya tekabül eder ki bir ayağı Mekke'de, diğer ayağı denizdedir. Bu iki yer arası 3 günlük mesafedir. Bu dağda renkli cevherler, misk faresi ve reyhan bitkisi vardır. Hint kökenli Berahime sınıfı burada yaşar ve halk üzerinde etkileri güçlüdür. Gergedan hayvanı acayıplerden biridir. Boynuzu kesildiğinde içinden güzel görüntüler çıkar, bir kol boyunda olanlar vardır. Rey ile Taberistan arasında bulunan Dubavend Dağı'nda 30 delik vardır ki her birinden kükürtlü duman yükselmektedir. Bu dağdaki tıslımlara ilişkin çeşitli rivayetler vardır.⁸ Müellif bir sonraki bahiste matematiksel coğrafya konularına geçiş yapmıştır. Bunlardan ilki namaz vakitleri ve zeval konusudur. Namaz vakitlerinin tayini için zeval ve gölge takibi gereklidir. Zeval vakti her ülkede gecenin uzaması ve

⁴ Girnâti, *el-Mu'rib*, 11-12.

⁵ Girnâti, *el-Mu'rib*, 13-15.

⁶ Girnâti, *el-Mu'rib*, 17.

⁷ Girnâti, *el-Mu'rib*, 18-19.

⁸ Girnâti, *el-Mu'rib*, 20-25.

gündüzün kısalmasına bağlıdır.⁹ Bu bağlamda müellif gece ve gündüz saatlerinin uzaması ve kısalmasını açıklamak üzere bir bahis açmıştır. Ebû Abbâs'tan naklettiğine göre gece ve gündüz her zaman 24 saattir. Bir saat 15 derecedir. Bir derece 60 dakikadır. Günün en uzun hali 15 saat, gecenin ise 9 saattir. Daha sonra el-Gırnâti kitabını yazdığı tarihi hicri 318 senesinin Muharrem ayının birinci günü olarak kayda geçirmiştir. Günün en uzun, gecenin en kısa hali Rum tarihine göre Haziran ayının 22'sinden sonradır. Fars takviminde ise Herdamah ayının 26'sından sonrasına tekabül etmektedir. Burada en kısa gün ve en uzun gece tarihlerini de zikretmektedir.¹⁰ Beldelere göre gölgenin boyu ve zeval konusunda temel prensibi açıklamıştır. "Bir beldede gölgenin en uzun hali, güneş "... ayak" battıktan sonra ölçülür." Örneğin Mekke şehrinde güneş 9 ayak battığında gölgenin en uzun hali görülmektedir. Medine'de ise bu ölçü 7,5 ayaktır. Gölge boyunun en kısa olduğu zaman güneş batımı 1 ayaktır.¹¹ Gölgenin uzunluğu aylara göre değişmektedir. Bu bahiste müellif her ayı üçe bölerek onar günlük halinde gölge boylarını kayıt aldığını zikretmiş ve bizzat yaptığı ölçümleri ve hesaplamaları vurgulamıştır. Örneğin MerdâdMâh içinde ilk on gün boyunca 2,75 ayak, ikinci on gün boyunca 3,25 ayak ve üçüncü on günde 3,75 ayaktır. El-Gırnâti; bu bahiste ayların Fars tarihine göre verilmesinin sebebini okuyan kişinin kolaylıkla okuması için olduğunu zikretmektedir. Fars ayları her dört yılda bir gün, her 120 yılda bir ay eksilmektedir.¹² Daha önce de zikredildiği üzere namaz vakitlerinin tayini için zevalin ölçümü önem arz etmektedir. Bunun için bir tabak ya da tahta suyun içine konur ve üstüne bir çubuk yerleştirilir. Bu çubuğa da bir ip bağlanır. Güneş ışığının isabet ettiği yere işaret konur. Işık sabit olduğunda günün ortası demektir. Gölge uzamaya başladığında öğle vaktinin ilkidir. Çubuğun gölgesi misli kadar olduğunda öğle vakti sonudur. Gölge biraz kıaldığında ikindi vaktidir ve bu vakit gölge iki misli oluncaya kadar sürer. Bir diğer ölçme yöntemlerinden birisi de şöyle anlatılmıştır: İki karışlık bir tahtanın merkezine bir çubuk konulur. Akşam ve yatsı vaktinde işaret konur. İki işaret birleştirildiğinde ortaya çıkan çizgi doğu-batı ekvator çizgisidir. Bir daire oluşturulduğunda güney ve kuzey yönleri de belirecektir. Daire tekrar ikiye bölündüğünde gölge bu çizgiye ulaştığı vakit zeval vakti demektir. Şayet gölge doğu yönünde ise güneş batıyor demektir. Zeval ve ikindi vaktini bilmek için demir veya tahtadan bir karış boyunda bir çubuk alınır ve bir tane daha eklenir. İkinci çubuğun başında bir delik açılır ve içinden ip geçirilir. İpin ucuna bir kurşun bağlanır. Eğer ki gölge artıyorsa öğlenin ilk vakti demektir. Gölge delikten geçmiş ise ikindi vakti girmiştir.¹³

⁹ Gırnâti, *el-Mu ' rib*, 27.

¹⁰ Gırnâti, *el-Mu ' rib*, 28-29.

¹¹ Gırnâti, *el-Mu ' rib*, 30-31.

¹² Gırnâti, *el-Mu ' rib*, 34-36.

¹³ Gırnâti, *el-Mu ' rib*, 37-39.

Gün içinde saati tayin edebilmek için 12 parmak uzunluğunda bir çubuk dikilir. Bu çubuğun yere düşen gölgesinin kaç parmak olduğu ölçülür. Bu sayıdan gün ortasında ölçülen sayı eksiltilir. Kalan sayı 72'ye bölünür. Şayet ölçüm zevalden önce yapıldıysa elde edilen sonuç günden kaç saat gittiğini, zevalden sonra yapıldıysa kaç saat kaldığını gösterir. Ayrıca acayıptir ki zeval olarak tanınan bir bitki yine gün ortasını ölçmek için yardımcı olmaktadır. Hava bulutlu dahi olsa bu bitki zeval vaktinde güneşe doğru bakar sonra batıya dönmektedir.¹⁴ Bir sonraki bölümde senenin günleri ele alınmıştır. Bir yıl 12 ay, her ay 29 gündür. Hilal yılı 354 gün ve 8,25 saattir. Kâbis yıl olarak adlandırılan sene temel alındığında her dört yılda bir gün artarak o sene 365 gün ve 6 saattir. Güneş oğlağa girdikten sonra kamer yılı ile şems yılı arasında 10 gün ve 25 saat fark olur.¹⁵ Öte yandan Rum tarihinin hesabına göre bir yıl 365 gündür. Burada çeyrek gün yoktur. Her 120 yılda bir ay eklenir.¹⁶ İlerleyen sayfalarda müellif; Arap, Fars, Rum, Kuzey Afrika, Kıpti ve Hintlilerin kullandıkları ay isimlerini zikretmiştir.¹⁷ Kitap içerisinde ele alınan önemli konulardan birisi de bir yıllık zaman diliminin taksim edilmesidir. Bu bağlamda iki yöntem bulunmaktadır. Birincisi ayın menzillerine, ikincisi ise yıldızların takibine göredir. Ayın menzillerine göre bölündüğünde dört mevsimdir. Yıl bahar mevsimi ile başlamaktadır. Ayın menzilleri takip etmesiyle yaz, sonbahar ve kış gelir. Örneğin yaz mevsimi Haziran ayının 23'ünde başlar ve gün süresi kısalmaya başlar. Fars takvimine göre 25 Hardâd gününe tekabül eder. Bu mevsimde ayın menzilleri en-Nesra, et-Taraf, el-Cabhe, ez-Zebra, es-Sarfa, el-Avae ve es-Semâk yıldızlarıdır.¹⁸ Bir yılın taksimi için kullanılan ikinci yöntem ise yıldızları takip etmektir. Buna göre bir yıl yaz ve kış olmak üzere ikiye bölünebilir. Veya yine yıldızların doğuşunu gözlemleyerek dört mevsime taksim edilebilmektedir.¹⁹ Zaman ve takvim tayini konularında işlenen son konu farklı takvimlerin başlangıç tarihleridir. Araplar Hz. Muhammed'in hicretini başlangıç sayarlar. Fars halkı için Kisra Şehriyar b. Yezdicerd öldükten sonradır. Hicretten 30 yıl sonrasına tekabül etmektedir. Firûdîn ayının birinci günü pazartesidir. Rumlar İskender er-Rûmî Zû'l-Karneyn'in geldiği gün ile başlatırlar. Teşrîn-i evvel ayının birinci günü pazartesidir. Hicretten 932 Süryani sene ve 106 gün öncedir.²⁰ El-Girnâti bir sonraki bahiste acayıp anlatımlarına devam etmektedir. Denizler ve içindeki balıklar hakkındaki bölümden sonra iki denizin birleştiği yerde bulunan Kâdis putundan bahsetmiştir. Çarşafa sarılmış bir insan suretinde, eli ile bir şeyler anlatmaya çalışır şekilde tasvir edilmiştir. Bahr-i Zulumat'a işaret etmektedir. İlerleyen satırlarda müellif seyahati boyunca adalarda şahit olduklarını yazıya dökmüştür. Böylelikle denizler bahsini bitirdikten sonra İskenderiye şehrinde

¹⁴ Girnâti, *el-Mu'rib*, 40-41.

¹⁵ Girnâti, *el-Mu'rib*, 42.

¹⁶ Girnâti, *el-Mu'rib*, 44.

¹⁷ Girnâti, *el-Mu'rib*, 45-46.

¹⁸ Girnâti, *el-Mu'rib*, 51-52.

¹⁹ Girnâti, *el-Mu'rib*, 56, 58.

²⁰ Girnâti, *el-Mu'rib*, 61.

bulunan acayip yapıları anlatmaktadır.²¹ İskenderiye'deki Ezeç şehri, Fener ve Süleyman Meclisi'ni anlattıktan sonra Mısır beldesine geçer. Burada gördüğü bir caminin duvarlarında yazılı olan Kur'an ayetleri dikkat çekicidir. Caminin içinde gümüşten bir kandil vardır. Ayrıca bir sütunun üzerinde bir rahip gibi resmedilmiş Hz. Adem sureti olduğunu bildirmektedir. Bu bahiste Nil Nehri'nin özellikleri ve bölgedeki önemi özellikle vurgulanmaktadır. Yaz mevsiminde taşan nehir için içinde havuz olan bir ölçüm evi inşa edilmiştir. Bu bir nilometredir. Havuzun cetveli 24 kol uzunluğundadır. Her kol tekrar 24 parmağa bölünmüştür. Her parmak da 6 bölüme ayrılmıştır. Su seviyesi 16 kolu geçerse o sene Nil Nehri'nde taşkın olacağına işaret etmektedir. Nil'in suyu 40 gün sonra eksilmeye başlar. Ayrıca bu sulara timsah isimli hayvanların yaşadığına dikkat çeken müellif, bu canlıları kertenkeleye benzetmiştir. Uzun kuyrukları ve kaplumbağaya benzer belleri vardır. 80 tane dişe sahip olması da acayıptir.²² El-Gırnâti bir sonraki bahis ile yeniden coğrafya konularına dönmektedir. Süheyl yıldızı hakkında bilgi verdikten sonra ayın menzilleri üzerine bir başlık açarak 28 adet olduğunu belirtmektedir. Takip eden sayfalarda 28 takımyıldızı aktarılmaktadır. Her bir takımyıldızının bahsi rivayet veya şiirlerle zenginleştirilmiştir. 28 ay menzilinin 14'ü Şam, 14'ü Yemen menzildir. Örneğin Şam'ın ilk Balina, sonu el-Avae iken Yemen'in ilki es-Simak, sonu el-Ezel'dir.²³ Menzillerin asıl anlatılma sebebi ise bir sonraki başlıkta açığa çıkmaktadır. Nitekim ayın menzillerine göre kible tayin edilebilmektedir. Örneğin şayet el-Betin düşerse en-Nasra kible yönündedir.²⁴ Daha sonra müellif dünya tasavvurunu aktarmak üzere bir bahis açmıştır ki arz, Bahru'l-Esved ile kaplıdır. Onun arkasını Kaf Dağı çevrelemektedir.²⁵ Bu kısa ancak elzem bilginin arkasından esen rüzgârlara göre kıblenin tayin yöntemini açıklamıştır.²⁶ Eser içerisinde yer alan önemli yöntemlerden bir diğeri Daire-i Hindiyyedir. Müellifin anlatımına göre 20 karışık bir dairenin ortasına bir dikdörtgen çizilir ve merkezine bir çubuk dikilir. Gün içinde çubuğun gölgesi ölçülür. Şayet dairenin üzerinde ise işaret konur. Yatsı vakti tekrar işaretlendiğinde bu iki işaret arasında kuzeyden güneye doğru bir hat çizilir. Çubuğun gölgesi bu çizgiye değdiğinde günün ortası demektir. Kıbleyi tayin edebilmek için daire yediye bölünür. Bunlardan biri orta çizgiyle birleştirildiğinde yön Kâbe'yi göstermektedir.²⁷

Başka bir yön tayini tarifinde bu kez Kâbe merkeze alınarak dört taraftaki belde ve ülkelerin tasnifi kayda geçirilmiştir.²⁸ Denizlerin uzunluğu ve nehirler konusunda yaptığı kısa hatırlatmalardan sonra müellif kitabın son kısmına gelmiştir. Bu bahis

²¹ Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 62-73.

²² Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 74-84.

²³ Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 88-101.

²⁴ Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 108-110.

²⁵ Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 111.

²⁶ Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 113.

²⁷ Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 125.

²⁸ Gırnâti, *el-Mu 'rib*, 128-130.

yeryüzünün taksimi hakkındadır. Farsiler iklim tasnifini 4 ve 7 olmak üzere yapmışlardır. Onlara göre İran bölgesi yeryüzünün kalbidir. Bir diğer taksim ise kimilerine göre daha doğru kabul edilmiş olan yedi iklimdir.²⁹ Eser Tur Dağı ve Nuhâs şehrine dair eklenen bilgiler ile son bulmaktadır.

Sonuç

Çalışma kapsamında ele alınan kitap muhteva akışı gözetilerek aktarılmıştır. Bu bağlamda ana hatlarıyla bakılacak olursa mukaddimededen sonra Endülüs ve çevresi hakkındaki acayip konularla başlamaktadır. Daha sonra matematiksel coğrafya ve astronominin kesişme noktası olan zaman tayini meseleleri ele alınmıştır. Bu konunun ardından ağırlıklı olarak Akdeniz ve Mısır beldelerindeki acayip anlatımlarına yer veren müellif kitabın sonuna kadar yön tayini ve arz tasavvuru ekseninde ilerleyen bir akışı takip etmiştir. Kitabın sonuna doğru konu sıralamalarındaki bütünlük her zaman sağlanamamıştır.

Mukaddimedeki vurguya istinaden müellifin eser içerisinde ilim, tevhid ve tekvin çerçevesinde ilerlediği görülmektedir. Nitekim özellikle zaman ve yön tayinini sağlayan temel bilgilerin bilinmesi için yaratılmış olan dünya ve kâinatı gözlemlemek, bununla birlikte Bir olan Allah'a hamd etmek gerekmektedir. Öyle ki elde edilen bilgi ile dini vecibelerin yerine getirilmesi için gerekli olan hesaplamalar yapılmaktadır. Yine mukaddimedede altı çizilmiş olan diğer husus Doğu'nun kible tayin edilmiş olmasıdır ki kitabın ana hatlarından biri olan yön tayini bunun üzerine inşa edilmiştir. Zaman tayini ise namaz vakitlerinin tespiti için önem arz etmektedir. Bahsi geçen bir başka kavram ise Acâyibu'l-Mahlûkât'tır. Eserin geriye kalan kısmı yeryüzünde görülen veya rivayet yoluyla geleneğe işlemiş olan bu acayip sıra dışı canlılar ve yapılarıdır. Bu yapılardan bir kısmının Nuhâs şehrinde olduğu gibi cinler tarafından yapıldığı yazılmıştır. Öte yandan olağanüstü güzellikte veya büyüklükte yaratılmış olan canlıların anlatımı da bu kategori altında yer kazanmıştır.

El-Girnâti hayatı boyunca çok uzak coğrafyalara seyahat etmiş bir insan olmasına rağmen bu eserinde ağırlıklı olarak Endülüs, Bahru'l-Ahdar (Akdeniz) ve Mısır beldeleri hakkında şahit olduğu veya sahih olduğuna kanaat getirdiği bilgilere yer vermiştir. Teorik kısımlara baktığımızda ise oldukça sistemli ilerlediği görülmektedir. Müellif başlığın hemen altında konuyla ilgili ayet, hadis ve/veya rivayet nakillerinden sonra açıklama kısmına geçmiştir. Ancak eserin en önemli özelliklerinden birisi burada açığa çıkmaktadır. El-Girnâti konuları anlatırken şiirlere de ziyadesiyle yer vermiştir. Bu doğrultuda Arap sözlü geleneğinin arz ve sema ile olan bağlantısına, bu bağlantının kelime hazinesine olan katkısına, bu döngü içindeki inanç ve tefekkür dünyasına işaret edilmektedir. Hemen hemen her konuda bir şiir eklendiği görülmektedir. Ancak bu çalışmanın uzamasını engellemek ve gelecekteki çalışmalara yer verebilmek adına ayet, hadis ve şiirlerin muhtevası değerlendirmeye

²⁹ Girnâti, *el-Mu'rib*, 150-153.

tabi tutulmamıştır. Yalnızca eserin son kısımlarında arzın çevresine dair verilen bilgiler arasında bir hadis rivayeti örnek olarak verilebilir. Müellif, Hz. Peygamber'den “Dünya 500 yıl yürünecek büyüklüktedir. 300 yılı denizler, 100 yılı mamurluk, 100 yılı harabedir.” rivayetini aktarmıştır.³⁰ Ancak 10. yüzyılda yaşamış olan İbn Havkal, “Dünya 500 yılda yürünecek genişliktedir. Bu yolculuğun 200 yılı denizlerde, 200 yılı boş yerlerde, 90 yılı Ye’cüc ve Me’cüc ülkesinde, 7 yılı Zenciler ülkesinde, 3 yılı diğer mamur yerlerde geçer.” ifadeleriyle Batlamyus’tan nakletmiştir.³¹ Öte yandan eser içerisinde bir başka husus daha dikkat çekmektedir. Müellifin seyahat ettiği coğrafya ve yaşadığı dönem göz önünde bulundurulduğunda Doğu’da yapılan astronomi ve coğrafya çalışmalarını bildiği düşünülmektedir ki kendisi de gözlemleyerek gölge boylarını kayda geçirmiştir. Ancak örneğin 1048 vefat tarihli el-Bîrûnî’nin hesap yöntemleri ve öncesindeki çalışmalara yer vermemiştir. Bunun aksine yeryüzünün çevresini hesaplarken Kaf Dağı’nı da ekleyerek bir sonuca ulaşma gayretinde olmuştur. Bu durum elbette ki kendi arz tasavvurunda bir bütünlük yakaladığının göstergesidir ki söz konusu Kaf Dağı’nın arzı kuşatıcı vasfı metinde yer verdiği diğer acayip ve garap bilgilerle birlikte bir geleneğe dönüşmüştür. Özellikle ikinci kitabının muhtevası kendinden sonra gelenler için daha geniş bir çerçeve sunmaktadır. Bunun en tipik örneği el-Kazvînî ve İbnu’l-Verdî’dir. Ancak el-Gırnâtî öncesinde bu bilgilerin hangi eserlerde ortaya çıktığı ne kadarının Antikite’ye dayandığı bir başka araştırma konusudur. Muhteva bakımından bir gelenek oluşumunda zemin sayılabilmesi adına müellifin açıkladığı Daire-i Hindiyye ölçümünün asırlar boyu geliştirilerek coğrafya kitaplarında yer kazandığı ve pratikte de uygulandığı bilinmektedir.³² Eser içerisinde yer alan burç ve diğer takımyıldızlarının isimlerine bakıldığında müellifin astrolojiyi temel aldığına dair bir yanılgıya düşmek mümkün değildir. Söz konusu gökcisimleri Arap geleneğinde de yakından tanınıyor ve gözlemleniyordu. Nitekim geceleri yön bulmak ve zaman tayin etmek için yıldızları takip etmek eski yöntemlerden idi. Yukarıda da bahsedildiği üzere yıldızların isimlendirilmeleri ve şiiir geleneğinde yer almaları yalnızca falcılık ve astroloji yönüyle indirgenebilecek bir seviyede değildir. El-Gırnâtî dâhil olmak üzere yapılan gözlemler ve gökcisimlerinin takibi İslam medeniyetinin yapı taşlarından birini oluşturarak dini vecibeleri yerine getirebilmek adına kayda geçirilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgulardan bir diğeri müellifin özellikle zaman tayini konularında başvurduğu isim Ebû Abbâs’tır. Bu âlimin kimliğine ise müellifin ikinci eserinde ulaşılmaktadır. El-Gırnâtî 512 senesinde Mısır’da iken 40 sene boyunca Hint ve Çin topraklarında yaşamış olan Hicaz kökenli Şeyh Ebû Abbâs ile

³⁰ Gırnâtî, *el-Mu’rib*, 138.

³¹ İbn Havkal, *10. Asırda İslam Coğrafyası*, çev. Ramazan Şeşen (İstanbul: Yeditepe Yayınları, Kasım 2014), 400.

³² Kübra Türe Yakın, “16. Yüzyıl Osmanlı Coğrafya ve Kozmoloji Bilgisinin Değerlendirilmesi: Mustafa b. Ali el-Muvakkit Örneği”, *2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, ed. Cüneyd Kaya, vd. (İstanbul: İstanbul University Press, 2021), 362.

görüştüğünü dile getirmektedir.³³ Müellifin iki eseri üslup ve muhteva açısından birbirinden farklıdır. Ancak her iki kitabın mukaddimesi de âlimin dünya tasavvuru ve bilgiye verdiği önemi yansıtmaktadır. Öyle ki *Tuhfe*'nin mukaddimesinde de Doğu'nun kible tayin edilmesi ve sayısı acayıpların varlığına vurgu yapılmıştır. Her ne kadar farklı olsalar da buna benzer keşişme noktaları eserlerde mevcuttur. Bakır şehri Nuhâs, Mısır piramitleri, İskenderiye Feneri, Süleyman Meclisi, Kâdis putu, sarı yılan, narenciye, deniz üzümü, Serendib Adası, gergedan ve Ehlu'l-Kehf başlıca örnekleridir.³⁴ 12. yüzyılda Endülüs topraklarında yetiştikten sonra yaptığı seyahatlerle coğrafyacılık yönünü daha çok zenginleştiren el-Girnâti, Acayip ve Garaip geleneğinin kilit noktalarından biri ve coğrafya geleneğinin önemli paradigmasını aktaran âlimlerinden olmuştur. Her iki eserinde farklı temel paradigmalara yer vermiştir. Taşdığı bilim ahlakını kitaplarına yansıtmıştır. Onun için önemli olan açıklanamayan şeyden korkmaktan ziyade onu anlayabilmek için araştırmaya devam etmektir.

³³ Ebû Hâmid Girnâti, *Girnâti Seyahatnamesi*, haz. Fatih Sabuncu (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2022), 145

³⁴ Girnâti, *Girnâti Seyahatnamesi*, 86, 103, 119, 121, 138, 139, 140, 146, 149, 155-156.

Kaynakça

- İbn Havkal. *10. Asırda İslam Coğrafyası*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2014.
- Gırnâtî, Ebû Hâmid. *el-Mu‘rib ‘an badî ‘acâibi’l-Mağrib*. Beyrut: Dar al-Kotob al-İlmiyah, 1999.
- Gırnâtî, Ebû Hâmid. *Gırnâtî Seyahatnamesi*. haz. Fatih Sabuncu. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2022.
- Mu‘nis, Hüseyin. *Târîhu’l-Cuğrâfiyye ve’l-Cuğrafiyyîn fi’l-Endelüs*. Kahire: 1986.
- Özdemir, Mehmet. “Ebû Hâmid el-Gırnâtî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 10/128-130. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.
- Türe Yakın, Kübra. “16. Yüzyıl Osmanlı Coğrafya ve Kozmoloji Bilgisinin Değerlendirilmesi: Mustafa b. Ali el-Muvakkit Örneği”. *2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı*. ed. Cüneyd Kaya vd. 361-369. İstanbul: İstanbul University Press, 2021. DOI: 10.26650/PB/AA08.2023.002.028.